

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Турланова Сауле Дадажановна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369256>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы интереса к чтению текста в высших учебных заведениях. В статье рассматриваются основные интересные виды чтения текста, а также инновационные технологии, которые можно использовать для повышения интереса.

Ключевые слова: чтение, текст на иностранном языке, информация, речевая деятельность, профессиональная коммуникация.

ВВЕДЕНИЕ

Постоянно возрастающие требования к уровню подготовки современных специалистов заставляют педагогов высших учебных заведений все чаще обращаться к решению проблемы повышения эффективности обучения с помощью инновационных методик, разрабатываемых в вузах. Несмотря на возросший интерес современного человека к устным формам общения на иностранном языке, что объясняется социальной, политической и экономической ситуациями, чтение продолжает оставаться важнейшим источником получения информации. На всех этапах обучения: школа – вуз – бакалавриат, магистратура, аспирантура, а также послевузовское образование чтение играет решающую роль.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Будущие инженеры и менеджеры, зачастую обладающие нестандартным мышлением (так называемым математическим складом ума) пытаются иногда отгородиться от гуманитарного образования, в том числе и изучения иностранных языков. Задача преподавателя - не просто донести определенную сумму знаний, а вызвать у обучаемого интерес к предмету, желание самому познавать что-то новое в процессе чтения, прямо или косвенно связанное с его будущей специальностью. И в этом смысле формирование и дальнейшее развитие умений разных видов чтения на иностранном языке должно стать одной из главных задач, стоящих перед преподавателями иностранных языков в вузе [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Чтение является **рецептивным видом** речевой деятельности, предполагающим извлечение содержащейся в тексте информации.

включая воссоздание в процессе чтения авторского замысла. Напомним основные виды чтения, классифицированные выдающимся ученым-лингвистом К.С. Фоломкиной, а также большинством отечественных лингвистов и методистов: просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее [1], хотя в зарубежной методической литературе представленность различных видов чтения намного больше. К сожалению, преподаватели не всегда доходчиво объясняют различие вышеназванных видов чтения, а порой и вообще не касаются данного вопроса, считая это само собой разумеющимся. Тем не менее хотелось бы напомнить, особенно молодым педагогам, о том колоссальном значении, которое имеет чтение как вид речевой деятельности в процессе обучения иностранным языкам.

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом материале. Его целью является получение самого общего представления об основной теме текста. Просматривая текст на иностранном языке, читатель определяет для себя, интересует ли его данная проблематика или нет. Итогом просмотрового чтения может стать оформление результатов прочитанного в виде краткого сообщения, реферата или резюме на иностранном (либо родном) языке.

Ознакомительное чтение (reading for the main idea) – это такой вид чтения, при котором происходит ознакомление читателя с содержащейся в тексте информацией. Предполагая, что тот или иной текст относится к интересующей нас области знаний, чтение происходит с целью ознакомления с конкретным содержанием, причем интересует не только общая тема прочитанного, но и то, что именно говорится по тем или иным вопросам. Как правило, такой вид чтения сопровождается оценкой получаемой информации: понятно / непонятно; интересно / неинтересно, полезно/не полезно и т.д. Для вынесения такого рода оценки читающий довольствуется пониманием общей линии содержания (конвы прочитанного).

Поисковое чтение – чтение-просмотр определенных материалов с целью поиска конкретных данных (цифр, дат, графиков, определений, статических данных и т.д.) Читатель уже имеет информацию о том, что интересующие его позиции содержатся в просматриваемом тексте. Усилия читающего направлены на поиск необходимой ему информации.

Изучающее чтение подразумевает максимально полное и точное извлечение информации из иностранного текста. В связи с необходимостью последующего воспроизведения прочитанного текста

необходимо дать себе установку на внимательное прочтение, осмысление полученной информации, её интерпретацию и последующее запоминание. Только тщательное изучение читаемого текста позволит обучающимся наиболее полно и достоверно осмыслить полученную информацию. Степень полноты понимания должна достигать 90-100%. Исходя из контингента обучающихся в вузах (студенты, обучающиеся по программе специалитета, студенты-бакалавры, магистранты, аспиранты, а также (в рамках повышения квалификации) профессорско - преподавательский состав специальных кафедр для формирования и дальнейшего развития профессиональных иноязычных компетенций межкультурного общения ведущее место должно занимать обучение чтению аутентичной литературы по тому или иному профилю или специальности вуза.

На процесс становления личности читателя влияет и социокультурное пространство. Студент не может присвоить атрибуты читательской культуры и в дальнейшем самостоятельно организовывать свою читательскую деятельность, если в его окружении никто не читает, редко говорят (или вообще не говорят) о книгах.

Еще одной важной проблемой современной литературы является недостаточное количество книг достойного качества. Как правило, тексты фэнтези, детективов не подразумевают какой-либо психологической глубины. В то же время богатства мировой художественной литературы остаются невостребованными современными студентами, что влечет за собой «угрозу прерывания канала передачи духовного нравственного опыта от поколения к поколению»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует подчеркнуть, что компьютерные технологии во многом должны способствовать повышению интереса к чтению оригинальной научно-технической и специальной литературы на иностранном языке, а также помочь переходу на качественно новый уровень подготовки будущих специалистов в вузе.

Использованная литература:

1. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С.К. Фоломкина. // М.: Высшая школа, 2015. – 255 с.
2. Болдова Т.А. Обучение студентов иностранным языкам в веб-сети с использованием интернет - технологий // Компетентностный подход как основа совершенствования методики обучения иностранному языку: проблемы и перспективы. – М. : Рема, 2018. – С. 109-123 (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 546; сер. Лингвистика).

3. Азимов Э.Г. , Щукин А.Н. Словарь методических терминов (преподавание иностранных языков). – СПб.: Златоуст.-2019. – 472 с.
4. М.Л. Макаров. Интерпретационный анализ дискурса в малой группе.- Тверь, 2018. – 200 с.
5. Поляков О.Г. Английский язык для специальных целей: теория и практика: Уч. Пос. –М.:НВИ-ТЕЗАУРУС, 2013. – 188 с.

